

ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАР ТАХДИДЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

С.Ж.Шарапова ГулДУ психология фанлари
доктори(Ph.D)

Ж.Т.Мирзоев ГулДУ таянч докторанти

Аннотация Ушбу мақолада “оммавий маданият” ҳақиқий маданиятнинг моҳиятига зид ва ёт эканлиги, у инсонни маънан мажруҳ этадиган, унинг маънавий дунёсини бузадиган, охир-оқибат жон сақлашдан ўзга мақсади бўлмаган бир махлуқ даражасига тушуриб қўядиган, халқни эса оломонга айлантирадиган ҳодисалиги ва шунинг учун ҳам бундай маданиятга қарши тура оладиган мафқурани шакллантириши бугунги куннинг долзаб вазифаси эканлиги масаласига эътибор қаратилган.

Таянч сўзлар: “оммавий маданият”, миллат тараққиёти, дунёқараш, маънавият, глобаллашув жараёни, мафқуравий таъсир.

Аннотация В данной статье констатируется, что «массовая культура» противоречит и чужда сущности истинной культуры, обращается внимание на то, что формирование идеологии, которой можно сопротивляться, является непростой задачей на сегодняшний день.

Ключевые слова: «массовая культура», национальное развитие, мировоззрение, духовность, процесс глобализации, идеологическое влияние.

Annotation This article states that "mass culture" contradicts and is alien to the essence of true culture, draws attention to the fact that the formation of an ideology that can be resisted is not an easy task today

Key words: "mass culture", national development, worldview, spirituality, globalization process, ideological influence.

Аслида, маданият инсон фаолиятининг ички мазмунини ташкил этади. Шу нуқтаи-назардан қараганда инсон фаолиятининг асосий маъно-мазмуни ўзининг эркин ижодкор шахс сифатида рўёбга чиқариш, заррама-зарра тўплаб инсонийлик дунёсини яратиш ва шу асосда оламни ҳам инсонийлаштиришдан иборат. Шундай экан, истеъмоличлик кайфиятининг ўзагини ташкил этган “оммавий маданият” ҳақиқий маданиятнинг моҳиятига зид ва ётдир. У инсонни маънан мажруҳ этадиган, унинг маънавий дунёсини бузадиган, охир-оқибат жон сақлашдан ўзга мақсади бўлмаган бир махлуқ даражасига тушуриб қўядиган, халқни эса оломонга айлантирадиган ҳодисадир. Шунинг учун ҳам бундай маданиятни “оломон маданияти” дейилади.

Миллат тараққиёти ҳақида сўз борганда қадимдан буюк аждодларнинг интеллектуал салоҳияти юксалишида ғоя муҳим ўрин тутгани маълум. Буни биргина бебаҳо маънавий хазинамиз “Авесто”нинг туб моҳиятини белгилаб берадиган “Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал” ғоясидан ҳам билса бўлади. Айни пайтда глобаллашув жараёнида миллий ғоя мафкуравий таъсир ўтказишнинг асосий қуролига айланган. Айтиш жоизки, “глобаллашувнинг жадаллашуви шароитида миллий маънавият мавжудлигининг ўзи етарли эмас, унда ташқи таҳдидларга қарши қаратилган ички руҳий қудрат, унинг амал қилиши ва фаолият кўрсатиши ҳам зарур бўлади”¹.

Шу ўринда, “оммавий маданият” тушунчасига нисбатан салбий қарашлар боиси нимада эканлигини тушуниб етмоғимиз жоиздир.

“Оммавий маданият”нинг қиёфаси қуйидагича:

1. у миллати, ёши, жойи, ижтимоий хусусиятларга боғлиқ бўлмаган оммавий истеъмоличиларга эга бўлади;

2. бу маданият намуналарини яратиш жараёнининг ўзи оммавий хусусият касб этиб, индустриянинг махсус кўринишини ўзида намоён қилади, яъни унда юз минглаб кишилар банд бўлиб, уларнинг “матбуот қироли”, – шоу томошабинлари, кино, ТВ, эстрада юлдузлари бўлади.

¹Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат. –Т.: Янги аср авлоди, 2008. – 170 б.

Оммавий маданият кишиларни ҳаётни бефарқ кузатувчи томошабинга айлантиради, ўзлари ҳам мавжуд ҳаётни гўё сароб каби тасаввур қиладилар.

Оммавий маданият умумий истеъмолчилар эҳтиёжи билан боғлиқ. Бунинг асосида истеъмол учун талаб, товар сифатида харидоргир бўлиш эҳтиёжи ётади. Оқибатда ҳозирги замон маданиятидаги маънавий кадриятлар тор доирадаги эҳтиёжларни қондириш воситасига айланади. Маданиятнинг чуқур маъно-моҳияти, хотира чексизлиги “кундалик”, “ҳаммабоп” ҳизматлар билан ижод аввалдан маълум, мавжуд намуна асосидаги “асарлар” яратиш ва ишлаб чиқариш (киносериаллар, саёз ТВ ва адабий асарлар) билан алмашинади. Шахс ўзининг ижодий қобилияти, миллий руҳидан айрилиб, тайёр “маданий маҳсулотлар” истеъмолчисига айланиб қолади.

“Оммавий маданият” тақлидга андоза беради (Рекламадаги чиройли актриса колбасани мақтаб туради...). Натижада уй бекаси унга тақлидан ўша колбасадан олади. Актрисанинг бахтиёр табассумини эслаб, ўзини унинг ўрнига қўяди. Унга ўхшаб табассум қилади. Кайфияти кўтарилади. Чунки у (актрисанинг айтишича), ширин, сифатли колбаса сотиб олди. Иккинчидан, (ўша актриса тасвирлаган) хушнудликни туйди. Шундай қилиб, одам аста-секин ўзидан кечади, “чиқади”. Бошқа одамнинг дунёқараши, диди билан иш кўрувчи биомашинага айланиб қолади.

Ғарбда одамлар онги манипуляция қилинаётганлиги тўғрисида кўп ёзишган. Бу ҳам “оммавий маданият” “тонги”дан бошланган. Бу ҳақда испан файласуфи Ортега-и-Гассет: “Кўпчилик одамларда фикр йўқ. Халқ ҳеч қачон, ҳеч қандай фикрга эга бўлмаган. Чунки у борлиқни назарий англай олмайди. Бу эса унинг тўғри қарорлар қабул қилишига халақит беради. Шундай экан, фикрни одамларнинг миясига ташқаридан, худди машинага мойни сиқиб киргизгандек, босим билан киргизиш керак,” деган эди Шундай экан, ижтимоий фикрни шакллантириш бу – сиёсий тарихнинг умумтортилиш қонунидир”².

² Ортега-и-Гассет. Дегуманизация общества. – Москва: Радуга, 1991. Б - 140.

Афсуски, бугун баъзи ёшларимизнинг миллий маданиятимизга зид ҳолатда “севишганлар куни”, “авлиё Валентин куни”, “Хеллоин” каби байрамларни нишонлашлари, ахлоқий бузқлик, зўравонлик, эгоцентризм, порнографик мазмундаги материалларни томоша қилиши ва тарқатиши, хорижий “юлдузлар”га тақлид қилиб, очик кийимлар кийиши, баданига турли татуировкалар чизиши, қизларнинг тамаки чекиш, киндик кўринар кийинишлари, бурун ва киндикка сирға илиб юриши, йигитларнинг ўпишиб саломлашишларида қадриятларимизга мутлақо ёт, маънавий ва ахлоқий тубан иллатларни ўз ичига олган хуружлар йиғиндиси бўлган “оммавий маданият”нинг таъсири яққол кўриниб турибди.

“Оммавий маданият”ни тарғиб қилаётган ғаразли кучларга аслида ҳеч қандай маданият ва инсон маънавияти, ахлоқий қоидаю қадриятларнинг асло кераги йўқ. Уларнинг стратегик режа ва сиёсий мақсадларига эришиш, айрим мамлакатларнинг ер ости, ер усти бойликларига эга бўлиш, ўз измига солиш учун бу бир восита, холос.

Биз ҳар доим ўзга халқлар маданиятига қизиқиб келамиз. Интернет, ахборот ривожланган бу даврда бошқа миллатларнинг маданиятини ўрганиш қийин вазифа эмас. Биздан шу нарса талаб қилинадикки, келажакдаги турмуш тарзимизни Ғарб давлатлари сингари эмас, аксинча “Шарқона менталитет” асосида қуришимиз зарурдир. Шундагина биз маънавияти юксак, маданияти юқори, энг ривожланган Ўзбекистон давлатини асл фарзандлари бўлиб қоламиз.

Тадқиқотларимиз натижасига кўра ёшларда кузатиладиган “оммавий маданият”нинг айрим кўринишларига эътибор беринг: Сўнгги пайтлари, “селфи” аталмиш бир одат пайдо бўлди. “Оксфорд луғатини тузувчилар ушбу сўзни 2013 йилда “Йил сўзи” деб эълон қилишди. “Селфи” сўзи дастлаб ижтимоий тармоқлар фойдаланувчилари томонидан қўлланила бошлаган. Ушбу сўз илк бор 2002 йилнинг сентябрь ойида Австралиянинг интернет форумларида қўлланган³. Унга кўра, қайси бир тарихий маскан ёки машхур

³Муҳаммад Амин Яхё. Интернетдаги таҳдидлардан ҳимоя. – Тошкент: Мовароуннахр, 2016. – Б-275.

одамлар билан кўл телефони орқали ўзини ўзи суратга олади. Бу бизга ҳам кириб келди. Масаланинг ачинарли томони шундаки, шу йўсинда тарихда қолиш аллақачон айрим ёшларнинг орзусига айланиб улгурди. Лекин ушбу орзу доимий одатга ёки уларнинг турмуш тарзига сингиб кетса-чи? “Mail.ru” интернет портали берган маълумотга кўра, Огаё университети ўтказган тадқиқот натижаларида, ижтимоий тармоқларга кўп “селфи” жойлайдиган эркаклар телбаллик (психопатия) ва худбинликка мойил бўлар экан⁴.

Ёшларнинг ахлоқи ва маънавиятига салбий таъсир кўрсатаётган “оломонча маданият”нинг баъзи кўринишлари қуйидагилардир:

Биринчиси, ҳозир жаҳон медиа бозорининг тўртдан уч қисмини ғарб телевизион дастурлари эгаллаган. Уларнинг тумтароқ мусиқалари, маъносиз ва ғайритабiiй кўшиқларига бутун дунё тақлид қилаётгани ачинарли ҳол. Бундай кўринишлар ёшларни маҳлиё қилиб, ўз домига тортмоқда. Оқибатда, айрим ўсмирлар уйда, мактабда ва ҳатто йулда ҳам ана шундай зарарли нарсалар билан банд бўлишяпти.

Иккинчиси, бугун Ғарбда аксарият ёшлар маънавияти таназзулга учраётгани аниқ. Шунга қарамай, айрим оммавий ахборот воситаларида уларнинг турмуш тарзи тарғиб этилаётгани ажабланарли. Гарчи бундай вазият мамлакатимизда кузатилмаса-да, хотиржам бўлишга асос йўқ.

Учинчиси, хорижда ишлаб чиқарилаётган андозасиз кийимлар ва уларда акс эттирилган маъносиз сўзлар ёки ёвузликка чорловчи суратлар ёшлар онги ва феълига билмаган ҳолда салбий таъсир ўтказади. Масалан, хорижда тайёрланган кийимлардаги “killer” (қотил), “danger” (дахшат) каби сўзлар ва ҳаёсизликни ифода этувчи манзараларнинг туб моҳиятига эътибор қаратиш керак. Акс ҳолда, фарзандларда зўравонлик ва жонга қасд қилиш каби иллатлар оддий ҳолатга айланиб қолиши мумкин.

Тўртинчиси, Ғарб ёшларида уюшган жиноятчилик ва зўравонликка берилиш ҳолатлари анча юқори. Бунга сабаб - болаларга меъеридан ортиқ эркинлик берилганидир. Бунинг устига, “оломонча маданият” эр-хотин ва

⁴ Муҳаммад Амин Яҳё. Интернетдаги таҳдидлардан ҳимоя. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2016. – Б-275.

болаларнинг оиладаги вазифалари, бурч ва масъулиятларидан “озод” этиб, оилавий бирлик, меҳр-мурувватни йўққа чиқаряпти, оилани инқирозга олиб келмоқда.

Бешинчиси, Ғарб турмуш тарзида ғурур-ор, эркаклик шаъни, аёллик иффати деган нозик тушунчалар емирила бошлаганига анча бўлди⁵.

“Идеал” тушунчаси (французча, грекча «ideal» - илк образ - намуна, улугвор, баркамол, эзгу ва гўзал, интилинаётган юксак мақсадни англатади), ёхуд психолог таъбири билан айтганда, идеал хулқ-атвор нормаларининг мажмуи сифатида намоён бўлиши мумкин; баъзан энг кимматли ва шу маънода жозибадор инсоний хислатларни гавдалантирувчи бу образ намуна бўлиб хизмат қилувчи образдир⁶.

Хулоса қилиб айтганда, қайсидир даражада қандайдир хулқ-атвор намунаси бўлган идеал иккиламчи ижтимоийлашув шахсининг шаклланиши жараёнида муҳим роль ўйнайди. Инсоннинг ёшига кўра ривожланишининг, жумладан, унинг мотивация соҳаси ривожланишининг психологик хусусиятларини кўриб чиқадиган кўплаб тадқиқотчилар идеалнинг мана шу муҳим ролини таъкидлашади⁷.

Шу тариқа, “ўсиб келаётган авлодда тақлид объекти сифатидаги идеалнинг мавжудлиги иккиламчи ижтимоийлашув жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланади. Ҳозирги жамиятнинг муаммоси шундаки, унинг идеаллари “оммавий маданият”нинг қудратли таъсири остида шаклланади, ҳамда бугунги кунда идеал тушунчаси қахрамон тушунчаси билан алмаштирилади⁸. Буларнинг бари ҳозирги ёшлар учун тақлид объекти сифатида баркамол ҳодиса тарзидаги эмас, балки “оммавий маданият” қахрамони тарзидаги идеал сифатида намоён бўлади

Шуни хулоса қилиб айтиш керакки, мамлакатимизни тараққий топтириш, юксалтиришда ёшларнинг тарбияси ва салоҳияти ўта муҳим

⁵ Муҳаммад Амин Яҳё. Интернетдаги таҳдидлардан химоя. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2016. Б. 112-113.

⁶ Рубенштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубенштейн. - СПб.: Питер, 2000. - С - 12.

⁷ Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. - М.: 1996.

объектив қонуниятдир. Энди фақат ва фақат шу юртни, шу элни севувчи, мамлакат ривожига хизмат қилувчи, унинг моддий ва маънавий қадриятларига ҳурмат кўзи билан қаровчи ва маълум маънода уни тарғиб қилувчи фидойи ватандошларимизни тарбия қилиш мамлакатнинг ҳар бир фуқаросининг айниқса, педагогика соҳасида фаолият кўрсатувчи фуқароларимизнинг энг асосий мақсадига айланиши ўта муҳим масаладир.

Адабиётлар руйҳати

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамыз. “Ўзбекистон”, 2017й.
2. Примова Ф. Оилавий муносабатларда миллий ва диний қадриятларнинг тутган ўрни. – Тошкент. Ўқитувчи, 1999. – 256 б.; Саифназарова Ф. Ўзбек оиласи: ижтимоий ва маънавий қадриятлар. – Тошкент. Янги авлод, 2007. – 260 б.; Шоумаров Ф.Б. Оила психологияси. –Тошкент. Шарқ, 2000. – 321 б.
3. Энтони Гидденс. Социология. – Тошкент. Шарқ, 2002. – 847 б.; Тимоти Уинтер. XXI асрда Ислом. – Тошкент. Шарқ, 2005. – 365 б.;
4. Баҳодир Зокир. Ғарб инқирози // Тафаккур журнали. – Тошкент. – 2007. - № 2. – Б.22-23.;
5. Фахриддин Низом. Манфаат ва холислик // Тафаккур журнали. – Тошкент. 2009. - № 3. – Б.24-25.
6. Ғойибназаров Ш. “Оммавий маданият”. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012. – Б-108.
7. Djumabekovna U. S. Dynamics of Social Activity and Intelligence in Young People: Problems and Solutions //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 121-123.
8. Abdullajonovna A. G. Spiritual and moral criteria of student education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 38-42.
9. Abdullajonovna A. G. Spiritual and moral criteria of student education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 38-42.